

Odil sudlovni amalga oshirishda jamoatchilik nazorati va xorijiy tajriba

Toshkent viloyati yuridik texnikumi
o`qituvchisi Djalilov Nig`matilla Karimovich

Annotatsiya: mazkur maqolada odil sudlovni amalga oshirishda jamoatchilik nazoratining ahamiyati va dolzarbligi hamda odil sudlovga erishishda jamoatchilik nazoratidan ko`zlangan asosiy maqsad, shuningdek ushbu sohada rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi atroflicha tahlil etilib mamlakatimizda qonunchiligiga joriy etish bo`yicha asoslantirilgan takliflar ilgari surilgan

Аннотация: в данной статье тщательно анализируются важность и актуальность общественного контроля в осуществлении правосудия и основная цель общественного контроля в достижении правосудия, а также опыт развитых зарубежных стран в этой сфере и выдвигаются обоснованные предложения внести его в законодательство нашей страны

Abstract: in this article, the importance and relevance of public control in the implementation of justice and the main goal of public control in achieving justice, as well as the experience of developed foreign countries in this field are thoroughly analyzed and justified proposals are put forward to introduce it into the legislation of our country.

Xorijiy davlatlar tajribasida hokimiyatning uchinchi tarmog‘i sifatida sudning o‘rni va mavqei nihoyatda yuqori sanaladi. Davlat sud hokimiyatini amalga oshirish uchun sudga katta vakolatlar beradi. Sababi, sud hokimiyatining samarali va barqaror faoliyati boshqa organlar faoliyati barobarida davlat hokimiyatining butun bir tizimiga ham ta’sir qiladi. Bugungi kunda mamlakatimizda ham sudyalarning aholi bilan ochiq muloqotini yo‘lga qo‘yish va sud hokimiyatining ochiqligini oshirish, sudlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan ishlarini kuchaytirish davlat siyosatining bu sohadagi asosiy ustuvor yo‘nalishlari etib belgilangani ham e’tiborni tortadi.

Bundan ko‘zlangan maqsad — fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta‘minlash hamda sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirishdan iboratdir.

Bugungi kunda yurtimizda ishlarni sayyor sud majlislarida ko‘rib chiqish amaliyoti izchil kengayib bormoqda. Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalari keng joriy etilmoqda. Bular, o‘z navbatida, sudlarda ish bo‘yicha qonuniy, asoslantirilgan va adolatli sud qarorlari chiqarilishiga xizmat qilmoqda.

Prezidentimizning 2018 yil 13 iyuldagi “Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmoni bu boradagi islohotlarni yangi bosqichga ko‘tardi.

Ayni chog‘da, sud organlari faoliyatining shaffofligini yanada ta‘minlash, aholi bilan ochiq muloqotni kengaytirish, ayniqsa, odil sudlovni amalga oshirishda jamoatchilik rolini kuchaytirish borasida hali qilinishi lozim bo‘lgan ishlar talaygina. Ma‘lumki, amaldagi qonunchilikda odil sudlovni amalga oshirishda jamoatchilik rolini kuchaytirishga qaratilgan normalar nazarda tutilgan. Masalan, “Sudlar to‘g‘risida”gi qonunning 29-moddasida Qoraqalpog‘iston Respublikasi jinoyat ishlari bo‘yicha sudi, jinoyat ishlari bo‘yicha viloyat, Toshkent shahar sudlarining tarkibida xalq maslahatchilari ishtirok etishi, 36-moddasida jinoyat ishlari bo‘yicha tuman (shahar) sudi tarkibida xalq maslahatchilari ishtirok etishi, 40-moddada esa, O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudi hamda hududiy harbiy sudlar tarkibida xalq maslahatchilari ishtirok etishi nazarda tutilgan.

Shuni ham ta‘kidlash joizki, xalq maslahatchilari ilgari ham faoliyat ko‘rsatgan. Lekin ularning o‘rni va roli deyarli yo‘q edi, aniqroq aytganda, ular shunchaki rasmiyatchilik uchungina sudda qatnashardi.

Hozirgi kunda xalq maslahatchilarini oshkoralik asosida saylash talabi qo‘yildi. Xususan, 2014 yil 22 aprelda qabul qilingan “Sudyalarning malaka hay‘atlari to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi qonun bilan tasdiqlangan

“Sudyalarning malaka hay’atlari to‘g‘risida”gi Nizomning yangi tahriri asosida xalq maslahatchilari saylovi tashkil etiladi.

Bunda xalq maslahatchiligiga nomzodlar ko‘rsatish mehnat jamoalari, fuqarolarning yashash joyidagi saylovchilar tomonidan, shuningdek, harbiy qismlardagi harbiy xizmatchilarning yig‘ilishlari tomonidan amalga oshiriladi.

Mehnat jamoalarida, harbiy qismlarda, mahalla fuqarolar yig‘inlarida obro‘si baland, bilimdon, jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan, hayotga teran ko‘z bilan qarab, voqelikni tushunib, tahlil qilib, baho bera oladigan kishilar nomzodlikka ko‘rsatilmoqda.

Shunisi e‘tiborga molikki, saylov o‘tkazilayotgan manzilda eng kamida 100 nafar saylovchi qatnashishi shart. Bu — xalq maslahatchisi xalqning xohish-irodasi bilan saylanadi, deganidir.

Sudyalarning malaka hay’atlari xalq maslahatchilarining saylovi haqqoniy va shaffof o‘tishi bo‘yicha nazorat olib boradi.

Sudlarda jinoyat ishlarining adolatli tarzda ko‘rib chiqilishi va qonuniy hal etilishida jamoatchilikning ishtirok etishi Konstitutsiyamizda belgilab qo‘yilgan. Binobarin, asosiy Qonunimizning 32-moddasiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar.

Ma’lumotlarga qaraganda, jinoyat ishlari bo‘yicha sudlar va harbiy sudlar sudyalarining tegishli malaka hay’atlarida 2014 yilning iyul oyigacha 15 ming 744 nafar xalq maslahatchisi faoliyat ko‘rsatib kelgan. 2016 yildagi hisob-kitoblarga ko‘ra, jinoyat ishlari bo‘yicha sudlarga jami 10 ming nafardan ortiq xalq maslahatchisi saylangan.

Xalq maslahatchilarining jinoyat ishlari bo‘yicha sudlardagi ishtiroki shaxs, jamiyat va sud hokimiyati o‘rtasidagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashi barobarida, qonun ustuvorligi va ijtimoiy adolatni ta’minlashning muhim omili hamdir. Sud hukm va qarorlari kamdan-kam holatlardagina o‘zgarayotganida xalq maslahatchilarining ham hissasi bor.

Hozirgi kunda aksariyat xorijiy davlatlarda, jumladan, Kanada, Fransiya, Gretsiya, Italiya, Yangi Zelandiya, Rossiya, Germaniya, Angliya va AQSHda sud protsessida jamoatchilik nazoratining muhim ko'rinishlaridan biri sifatida sud maslahatchilari instituti keng joriy etilgan.

Xorijiy davlatlar amaliyotida ko'p yillar davomida faoliyat ko'rsatib kelayotgan odil sudlovni amalga oshirishda jamoatchilik ishtirokining ushbu modeli odil sudlovni tashkil etish va amalga oshirish jarayonida fuqarolarning manfaatini o'zida namoyon qilib, aholining sud tizimiga bo'lgan ishonchi oshishiga xizmat qilmoqda.

Masalan, Fransiyada uzoq yillardan buyon odil sudlovni amalga oshirishning o'ziga xos modelidan foydalanilmoqda. Unga ko'ra, jinoyat ishlari sudda professional sudyalardan va sud maslahatchilaridan iborat hay'at tarkibida ko'riladi.

Sud maslahatchilari ayrim toifadagi, xususan, jismoniy shaxslar uchun — 10 yil ozodlikdan mahrum qilish yoki yuridik shaxslar uchun — 75000 evro miqdorida jarima solish to'g'risidagi jinoyat ishlarining ko'rilishida ishtirok etadi.

Fransiyada 16-18 yoshli voyaga etmaganlar tomonidan sodir etilgan og'ir jinoyatlar uchta malakali sudya va to'qqizta sud maslahatchisi ishtirokida ko'riladi. Mabodo, sudya sud maslahatchilarisiz, o'zi yakka tartibda voyaga etmaganlarning jinoiy, nojo'ya harakatlariga doir ishlarni ko'radigan bo'lsa, bu holda sudya sudlanuvchiga nisbatan faqat tarbiyaviy va nazorat choralarinigina qo'llay oladi.

Angliyada sud maslahatchilari qotillik jinoyatlarini, tabiiy bo'lmagan yoki gumonli o'lim yoki o'limning sababi aniqlanmagan holatlarni tekshirishda ishtirok etadi.

Avstriya, Daniya va Norvegiya kabi davlatlarda eng og'ir jinoyat ishlari sud maslahatchilari tomonidan, o'rtacha og'irlikdagi jinoyat ishlari aralash hay'at tomonidan, uncha og'ir bo'lmagan jinoiy xatti-harakat uchun jinoiy javobgarlik masalalari esa, yakka sudya tomonidan ko'rilishi belgilangan.

Evropaning aksariyat davlatlarida xalq sudyasi, sud maslahatchilari professional sudya bilan shaxsning aybdor yoki aybsizligi, shuningdek, sudlanuvchiga jazo chorasini belgilash bilan bog‘liq masalani birgalikda hal etadi.

Buyuk Britaniyada fuqarolik ishlarining ko‘rilishida sud maslahatchilari nafaqat u yoki bu taraf uchun fuqarolik-huquqiy oqibatni vujudga keltiruvchi qaror qabul qilish, balki zararni undirish to‘g‘risidagi hal qiluv qarorini ham qabul qilish vakolatiga ega. Boshqacha aytganda, agar professional sudya zararni undirish lozimligi haqida to‘xtamga kelsa, sud maslahatchilari zararni qancha miqdorda undirishni belgilashlari mumkin.

Evropa davlatlarida jamoatchilik nazoratining muhim ko‘rinishi sifatida fuqarolarning sud protsesslarida ishtirok etishining qonunchilikda mustahkamlanishi odil sudlovni tashkil etish va amalga oshirish jarayonida fuqarolarning manfaatini namoyon qilib, pirovardida aholining sud tizimiga bo‘lgan ishonchi oshishiga olib kelmoqda. Bu, o‘z-o‘zidan fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan ham odil sudlov jarayonlari ustidan jamoatchilik nazorati amalga oshirilishiga zamin yaratadi.

Aholining odil sudlov jarayonlaridagi ishtirokining turi, shakli va vositalari muayyan davlatning amaldagi siyosiy tizimiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, AQSHda Evropaning ayrim davlatlari tajribasidan farqli ravishda, olti yildan ortiq ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llaniladigan jinoyat ishlarining sudlarda ko‘rilishida fuqarolarga sud maslahatchilari ishtirokida ishni ko‘rish huquqi beriladi.

Biroq maxsus sud tomonidan harbiy xizmatchilar ishtirokida ko‘riladigan harbiy xizmatchilar ishi bilan bog‘liq bo‘lgan ishlar bundan mustasno. AQSHda har bir shtat sudida ishtirok etadigan sud maslahatchilarining sonini mustaqil belgilaydi.

Yaponiyada xalq sudyalari og‘ir jinoyat ishlarining muhokamasida sudya sifatida ishtirok etish huquqiga egadir. Bunda xalq sudyalarining sudlov hay‘ati tarkibi olti nafar xalq sudyasi va uch nafar professional sudyadan iborat bo‘ladi. Ayblanuvchi xalq sudyasidan voz kechish huquqiga ega bo‘lmaydi.

Sud protsessida sud maslahatchilarining ishtirok etishi sudyaning o'z ustida ishlashiga, bilimi va malakasini muntazam ravishda oshirib borishiga, har qanday ishning sud muhokamasiga kiritishdan avval puxta tayyorgarlik ko'rishiga zamin yaratadi.

Sud maslahatchilarining ishtirok etishi sudyani ishlarni protsessual qonunchilikka qat'iy amal qilgan holda olib borishiga da'vat qiladi. Zero, jamoatchilikning jinoyat ishlarini sudlarda ko'rishdagi faolligi oshgani sari sudlar tomonidan qonuniylikka to'liq rioya qilinishini ta'minlash borasidagi nazorat ham kuchayib boradi.

Odil sudlovni amalga oshirish jarayonida jamoatchilik nazoratidan ko'zlangan maqsad — muayyan sud ishi yuzasidan adolatli va xolis sud qarorlarining chiqarilishiga erishishdan iborat. Shunday ekan, fikrimizcha, mamlakatimizda ham nafaqat jinoyat, balki ma'muriy, fuqarolik ishlari bo'yicha ham sud maslahatchilari institutini joriy etish lozim.

Shu maqsadda “O'zbekiston Respublikasining sud maslahatchilari to'g'risida” gi qonun loyihasini ishlab chiqish va qabul qilish tavsiya etiladi. Unga ko'ra, ayrim toifadagi fuqarolik, ma'muriy ishlarda, shuningdek, og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarning tuman va viloyat sudlarida ko'rilishida sud maslahatchilarining ishtirok etishi, sud maslahatchilarining soni, ularni tanlash (saylash) shartlari, muddatlari, ularning huquqiy maqomi kabi normalar nazarda tutilishi kerak.

Qolaversa, sud maslahatchilari institutining joriy etilishi munosabati bilan ularni o'qitish, malakasini oshirish, sud binosida ular uchun alohida xonalar ajratish, ularning xavf-sizligini ta'minlash, ijtimoiy muhofaza qilish bilan bog'liq masalalar ham o'z yechimini topishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni. PF 13.07.2018 y
2. “Sudlar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 28.07.2021 yildagi O'RQ-703-son.

3. “Sudyalarning malaka hay’atlari to‘g‘risida”gi Nizom.

4. Магнуссон П. Критерии оценки кандидатов в судьи. // Международный опыт отбора и назначения судей.. Материалы конференции от 16-19 июня 2003 г. Сборник материалов.